

IPAK YO‘LI XALQLARI ADABIYOTIDA ADABIY IZDOSHLIK MASALALARI

Otayarova Umida Bolibek qizi

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti, PhD, v.b.dots

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15585084>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qadimiy Ipak yo‘lining xalqlar o‘rtasidagi adabiy aloqalarni mustahkamlashdagi roli tahlil qilinadi. Turkiy va forsiy adabiyotlarda shakllangan mushtarak mavzular, uslublar hamda ikki tilda ijod qilgan adiblar ijodi misolida madaniy integratsiya yoritiladi. Xususan, xamsachilik an‘anasining shakllanishida Ipak yo‘li mintaqasidagi madaniy muhitning ta‘siri ochib beriladi. Maqolada adabiy jarayonlarning umumiy qiyofasiga nazar tashlanib, o‘zaro boyish tamoyillari asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: ipak yo‘li, adabiyot, mushtaraklik, an‘anaviylik, dostonnavislik, xamsanavislik

Abstract. This article analyzes the role of the Great Silk Road in strengthening literary ties among nations. It examines shared themes and stylistic features in Turkic and Persian literary traditions through the works of authors who composed in both languages. Special attention is given to the influence of the Silk Road’s cultural environment on the emergence of the “Khamisa” writing tradition. The article highlights the processes of cultural integration and mutual enrichment in the literary sphere.

Keywords: Silk Road, literature, commonality, traditionalism, epic writing, khamisa writing.

Аннотация. В данной статье анализируется роль Великого шелкового пути в укреплении литературных связей между народами. На примере творчества писателей, создававших произведения как на тюркском, так и на персидском языках, рассматриваются общие темы и стилистические особенности, сложившиеся в этих литературных традициях. Особое внимание уделено влиянию культурной среды региона Великого шелкового пути на формирование традиции написания хамсы. В статье освещаются процессы культурной интеграции и взаимного обогащения литератур.

Ключевые слова: Шёлковый путь, литература, общность, традиционность, дастанописание, хамсанависание.

Ipak yo‘li uzoq asrlar davomida Sharqni va G‘arbni bog‘lovchi mustahkam ko‘prik sifatida turkiy xalqlar adabiyoti, san‘ati va madaniyati rivojida muhim o‘rin tutdi. Savdo-sotiq ehtiyoji ularoq vujudga kelgan bu yo‘l asta-sekinlik bilan boshqa sohalarning ham rivojiga turtki berdi. Xususan, VIII asrda arab dini keng tarqalgach, din bilan birga ipak yo‘li bo‘yab til va adabiyot keng ravnaq topdi. Xususan, aruz vazni O‘rta Osiyo xalqlari adabiyotiga kirib kelib, ko‘plab badiiy mukammal asarlarning yaratilishiga turtki berdi. Badiiy dostonchikda an‘anaviy muqaddimalarda hamd va na‘tlarning qo‘llanilishi, devonchilikda arab alifbosidagi har bir harf bilan yakunlanuvchi she‘rlarning mavjud bo‘lishi talabi arab adabiyoti ta‘sirida vujudga kelgan.

Shu bilan birga badiiy ijodda ko‘p tillilik keng ravnaq topib, “Musulmon Renessansi” nomini olgan IX-X asrlarda Xuroson va Movarounnahr o‘lkalarida ilm-fan, madaniyat va san‘at taraqqiy topishi, iqtisodiy yuksalish va siyosiy barqarorlik fonida zullisonaynlik an‘anasi ham juda keng rivojlandi. Bu davrda mahalliy zodagonlar hokimiyatni qo‘lga kiritib, tohiriylar, safforiylar

va ayniqsa, somoniylar davrida fors-tojik tili adabiy til sifatida shakllandi. “Abu Abdulloh Rudakiy boshchiligida Shahid Balxiy, Abulmuayyad Balxiy, Abu Hafs Sug‘diy, Munjik Termiziy, Murodiy, Daqiqiy va boshqa shoirlar forsiy she‘riyatning rivojlanish qonuniyatlarini belgilab bergan bo‘lsalar, Bal‘amiy, Mustamliy Buxoriy, Avfiy Buxoriy, Hujviriy singari olim va tarixchilar bu tildagi ilmiy va adabiy prozani shakllantirishga erishdilar”. [43]

Turkiy olimlardan Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino kabi mutafakkirlar fors va arab tillarini mukammal bilib, bu tillarda asarlar bitishgan. Keyinchalik Sharq adabiyotida yuksak mavqega ega bo‘lgan “Panj ganj” asari maydonga kelgach, dostonnavislik, xususan, xamsanavislik keng ravnaq topdi. Nizomiy beshligi yaratilgandan keyin oradan bir asr vaqt o‘tib, Xusrav Dehlaviy (1253–1325) unga javob yozdi va shu bilan xamsanavislik an‘anasini boshlab berdi. Dehlaviydan keyin bu an‘ana butun Sharq dunyosiga tarqaldi va juda ko‘p xalqlarda Nizomiy dostonlari mavzusi va sujeti asosida asarlar paydo bo‘ldi. Ozarbayjon olimi G‘.Aliyev jahon kutubxonalarida saqlanayotgan qo‘lyozma manbalarni o‘rganib chiqish asosida Nizomiy beshligiga muayyan tarzda javob yozgan 300 ga yaqin ijodkorni aniqladi va ular haqidagi ma‘lumotlarni umumlashtirib, “Темы и сюжеты Низами в литературах народов Востока” nomli monografiyasini yaratdi. [4.25]

XV asrda ikki buyuk xamsanavis Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy “Panj ganj” ga javob yozib, dunyo adabiyotiga munosib tuhfa etdilar. Abdurahmon Jomiy Nizomiyning “Maxsan ul asror” asariga javob yozib, Alisher Navoiyning turkiy tilda “Xamsa” yozish niyatini maqsadga aylanishiga sabab bo‘ladi. Buni Navoiy “Hayrat ul-abror” asarida shunday eslaydi:

*O‘tti chu alqissa bir oy, ikki oy,
Bir kun o‘lub, baxt-u xirad rahnamoy.
Xizmatin ettimki, tamanno edi,
Ilgida ko‘rdum necha ajzo edi.
Kulgu bila qildi ishorat manga,
“Tuhfa” bila berdi bashorat manga.
Kim: “Ollibon boshtin ayog‘ig‘a boq,
Qil nazar avroqig‘a boshtin-ayoq”
Ollig‘a jon naqdini sochtim ravon,
Oldim-u o‘ptum, dog‘i ochtim ravon.
Boshtin-ayoq gavhari shahvor edi,
Qaysi guhar, “Tuhfatul-ahror edi...” [1.54-55]*

Ya‘ni Jomiy va Navoiy qatnashgan adabiy kechalarning birida Nizomiy va Dehlaviy dostonlari xususida so‘z ketgan, oradan bir-ikki oy o‘tib, Abdurahmon Jomiy o‘zining “Tuhfatul-ahror” asarini yaratadi. Bu asar esa Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” dostoni maydonga kelishiga zamin yaratadi. Shundan so‘ng Alisher Navoiy juda qisqa vaqt ichida besh dostonni yozib tugatdi. Hazrat Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonida asar yakunlangach ustozining huzuriga borish epizodi mavjud. Mana shu bobda shoir salafлари tomonidan yaratilgan dostonlarning yozilish muddatini keltiradi. Ya‘ni, dostonda yozilishicha, Nizomiy Ganjaviy asarni yozishga 28 yil sarf etib, bir xazina sifatida birlashtirmoqqa o‘ttiz yil bag‘ishlaydi:

*Necha tojvardin topib parvarish,
Ishi bu o‘tuz yilda erdi bu ish. [2.524]*

Keyinchalik, yuqoridq aytganimzdek, Xusrav Dehlaviy bu ishga qo‘l urib, qariyb o‘n yil davomida “Panj ganj” yozadi. Navoiy esa xalqning dard-u tashvishlari, mamlakat ishlaridan bo‘sh vaqtlarida qalab tebratib, ikki yilga to‘lar-to‘lmas muddat mobaynida asarni yozib tugallaydi.

Ammo faqat ijod bilan mashg‘ul damlarini inobatga olsa, jami olti oyda yaratilgani ma’lum bo‘ladi:

Ki, aqli muhosib shitob aylasa,
Deyilgan zamonin hisob aylasa.
Yig‘ishtursa bo‘lmas bori olti oy,
Ki bo‘ldung bu ra’nog‘a suratnamoy.[2.525]

Alisher Navoiy “Xamsa”sining eng katta muvafaqqiyati dostonning turkiy tilda yaratilgani edi. Chunki Navoiyga qadar dostonlar faqat forsiy tilda yaratilib, bu an’anaga aylanga edi. Shoir turkiy xalqlarni ham bu ajoyib dostonlardan bahramand qilish maqsadida shunday yo‘l tutadi. Shuningdek dostonlarga ma’lum o‘zgartirishlar ham kiritadi. Masalan, “Farhod va Shirin” dostonida Xusravni ishqda zabun deb bilgan shoir Farhodni bosh obraz darajasiga ko‘taradi. Yana “Sab’ayi sayyor” dostonida malikalar emas, musofirlar qissaxonlik qilishadi. “Saddi Iskandariy” dostonida esa Iskandar timsolini doston sujeti davomida rivojlantirib, takomillashtirib boradi. Shoir salafining Iskandar haqidagi dostonlarini sinchikovlik bilan o‘rganib, bosh obrazni mukammallashtiradi. Nizomiy kabi uning ichki kechinmalariga, ta’lim-tarbiyasiga, Jomiy kabi xiradnomasiga e’tibor qaratadi. Shahzoda o‘tkinchi mol-dunyo, toj-u taxtga emas, ilm-ma’rifatga, komillikka tashna bo‘ladi. Hazrat Alisher Navoiy salafari an’analarini davom ettirgan holda Iskandar obrazini adolatli shoh sifatida tasvirladi va uni komil inson darajasiga olib chiqdi.

Xulosa qilib aytganda, ipak yo‘li bo‘ylab tarqalgan adabiyot xamsachilik rivojiga ham munosib hissa qo‘shib, bu an’ananing keng tarqalishiga zamin yaratdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1991. Ж.7. – 54-55 66
2. Alisher Navoiy. TAT: O‘n jildlik / mas’ul muharrir: I.Haqqul. J.8. – T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2012. 525-bet
3. Mukhiddinov M. Professor of SamSU, d.f.f. Wisdom in the Praises of the Epic “Saddi Iskandariy”. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE “EISSN: 2660-6828 | Volume: 04 Issue: 05-May 2023 <https://cajipc.centralasianstudies.org>
4. “Nizomiy Ganjaviy va xamsachilik an’anasi” mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman (E)ISSN: 2181-1784 4(20), Jan., 2024 www.oriens.uz.
5. U Otayarova - Science and innovation, RIGHTEOUSNESS IS AN ORNAMENT OF HUMANITY.2023
6. “SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDAGI HIKOYATLARDA TARIXIY SHAXSLAR OBRAZI. U Otayarova - Konferensiyalar| Conferences, 2024